

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№ SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Фофуров Низомжон Октябрович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Муйдинова Моҳира Мукумжоновна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ходжаев Собир Джумаевич
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
доктор исторических наук, доцент (Узбекистан)
Акрамов Хусан Фуркатович
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харасович
кандидат политических наук, и.о. доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	5
2. Латипова Нодира, Абдухалилов Абдулло ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	9
3. Каюмов Кахрамон КИЧИК ШАҲАРЛАРНИНГ КАТТА МУАММОЛАРИ.....	18
4. Vyatkina Yu.A., Burakanova G.M., Axmedova F.M. INTERNET VA IJTIMOIY TARMOQLAR ASRIDA MAMLAKATLAR YOSHLARINING NAMOIYISHKORONA ISTE'MOLINING QIYOSIY TAHLILI.....	26
5. Elyor Zaitov MAMLAKATIMIZDA MAHALLANING SHAKLLANISH TARIXI VA EVOLYUSIYASI.....	37
6. Файзулла Толипов ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	44
7. Лобар Эрийгитова КЕКСА АВЛОД ВАКИЛЛАРИНИ ЭЪЗОЗЛАШ – МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТИМИЗ.....	53
8. Фарход Парманов МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИНГ МАЪНАВИЙ -АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ТАЪСИРИ.....	60
9. Jahongir Ibragimov JAMIYATIMIZDA IJTIMOIY MUHOFAZA VA HAMKORLIK MAFKURASINING ASOSLARI.....	70
10. Содикова Ш.М., Эрийгитова Л.Қ. ОИЛА АЖРИМЛАРИ САБАБ ВА ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ - ОИЛА МУСТАҲҚАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ОМИЛЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	80
11. Farfiyev Bakhramdjan, Akramov Khusan O‘ZBEKISTON OLIY TA‘LIM TIZIMIDA SOTSIOLOGIYA SOHASI YO‘NALISHLARI BO‘YICHA MALAKALI MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH – DAVR TALABI.....	89
12. Сухроб Талипов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.....	95
13. Djamilya Nurullaeva O‘ZBEKISTONDA MINTAQAVIY SPORTNING IJTIMOIY MUAMMOLARI.....	103
14. Акмал Абдуллаев ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ЭТНИК, МАДАНИЙ, ГЕОСИЁСИЙ МУҲИТГА ОИД КОНЦЕПЦИЯЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	110

15. Наргиза Хушвақова ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ СОҲАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАР БОРАСИДАГИ ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШИ.....	118
16. Ниезов С. НОГИРОНЛИКНИ ЎРГАНИШДА АСОСИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	127
17. Лобар Эрйигитова ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТЛАРДА КЕКСАЛИК ВА ИЖТИМОЙ ЁЛҒИЗЛИК.....	135
18. Жавохир Эркинов ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИНГ ЁШЛАРГА ТАЪСИРИ.....	146
19. Adolatxon Asqarova FOLKLORNING SOTSIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	155
20. Гулсум Тагиева ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	163
21. Imomova Nozimaxon, Karimova Maftuna O'ZBEKISTONDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI BELGILOVCHI HUQUQIY ME'YORLAR XUSUSIYATI.....	174
22. Абдурахимова Саида РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ СТРАНЫ.....	181
23. Mahkamov Qodirjon TARIXIY ONG VA IJTIMOIIY XOTIRA UYG'UNLIGI.....	190
24. Sodirjonov Muxriddin FARG'ONA VODIYSIDAGI ETNOSOTSIOLOGIK JARAYONLARIDA INSON KAPITALINING RIVOJI TANLILI.....	195
25. Бекмуродов Мансур Бобомуродович, Аликариева Аълохон Нуриддиновна ТАЪЛИМ СИФАТИ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СОЦИАЛ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	204
26. Махмудова Малика Анваровна АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, СОВЕРШИВШИМИ СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ....	216
27. Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich YOSHLARDA VIDEOO'YIN DEVIANTLIGI.....	223

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Бекмуродов Мансур Бобомуродович,

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги

Давлат бошқаруви академияси

“Бошқарув социологияси ва психологияси” кафедраси мудири,

социология фанлари доктори, профессор

e-mail: 2326070@mail.uz

Аликариева Аълохон Нуриддиновна,

Ўзбекистон Миллий университети докторанти,

социология фанлари номзоди, доцент

e-mail: alohon@mail.ru

ТАЪЛИМ СИФАТИ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СОЦИАЛ МЕХАНИЗМЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15189821>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада таълим жараёнининг сифатини белгиловчи асосий хусусиятлар кўрсатиб берилган ҳамда олий ўқув юртидаги сифат тизими тушунчасининг асосини ифодаловчи қоидалар келтирилган. Муаллифлар томонидан таълимни замон талаби даражасида ислоҳ қилиш, унинг сифатини юксак талаб даражасига кўтариш муаммолари атрофлича кўриб чиқилган бўлиб, олий таълим сифати менежменти тизимини ривожлантириш концепцияси аниқланган. Олий ўқув юртларида сифат менежменти тизимини яратиш ёки такомиллаштиришдан олдин, ушбу концепция айнан нималардан иборат эканлиги кенг ёритилган. Шунингдек, олий ўқув юртларида сифат менежменти тамойилларига асосланган универсал сифат менежменти тизими етти та стратегик бошқарув тизимидан иборатлиги таҳлил этилган. Мақолада олий ўқув юртларида сифат менежменти тизимини ривожлантириш омилларини аниқлаш бўйича ўтказилган социологик тадқиқот натижалари келтирилган.

Таянч сўзлар: таълим, таълим сифати, менежмент, тизим, олий таълим, объект, тадқиқот, жараён, концепция, бошқариш тизими, усул, муҳит.

Бекмуродов Мансур Бобомуродович,

заведующий кафедрой

“Социологии и психологии управления”

Академии государственного управления

при Президенте Республики Узбекистан,

доктор социологических наук, профессор

e-mail: 2326070@mail.uz

Аликариева Аълохон Нуриддиновна,

докторант Национального Университета Узбекистана

кандидат социологических наук, доцент

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены основные признаки, определяющие качество образовательного процесса и правила, составляющие основу концепции системы качества в высшей школе. Авторами подробно рассмотрены проблемы реформирования образования на уровне современных требований, поднятия его качества на высокий уровень востребованности, определяет концепцию развития системы управления качеством в высшей школе. Прежде чем создавать или совершенствовать систему менеджмента качества в высшем образовании, важно понять, из чего именно состоит это понятие. Также проанализировано, что универсальная система управления качеством, основанная на принципах управления качеством в высшем образовании, состоит из семи систем стратегического управления. В статье представлены результаты социологического исследования, проведенного с целью определения факторов развития систем менеджмента качества в высшей школе.

Ключевые слова: образование, качество образования, управление, система, высшее образование, объект, исследование, процесс, концепция, система управления, метод, среда.

Bekmurodov Mansur Bobomurodovich,

Head of the Department of Sociology and Psychology
of Management, Academy of Public Administration under
the President Republic of Uzbekistan

Doctor of Sociology, professor

e-mail: 2326070@mail.uz

Alikarieva Alohon Nuriddinova,

PhD, associate Professor, Doctoral student
of the National University of Uzbekistan

e-mail: alohon@mail.ru

SOCIAL MECHANISMS OF THE DEVELOPMENT OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ANNOTATION

This article presents the main features that determine the quality of the educational process and the rules that form the basis of the concept of a quality system in higher education. The authors consider in detail the problems of reforming education at the level of modern requirements, raising its quality to a high level of demand, defines the concept of developing a quality management system in higher education. Before creating or improving a quality management system in higher education, it is important to understand what exactly this concept consists of. It is also analyzed that the universal quality management system based on the principles of quality management in higher education consists of seven strategic management systems. The article presents the results of a sociological study conducted to determine the factors of the development of quality management systems in higher education.

Keywords: education, quality of education, management, system, higher education, object, research, process, concept, management system, method, environment.

Кириш. Таълимни замон талаби даражасида ислоҳ қилиш унинг сифатини юксак талаб даражасига кўтаришни тақозо этади. Бунинг учун олий таълим сифатини оширишда ижтимоий бошқарув механизмларини такомиллаштириш ва ҳаётга жорий этишнинг илмий асосларини назарий ҳамда амалий жиҳатдан тадқиқ қилиш тавсия этилади. Президент Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисидаги фармонни имзолади [1]. Концепция доирасида 2030 йилгача

эришилиши режалаштирилаётган 70 дан зиёд мақсадли кўрсаткичлар тасдиқланди. Хусусан битирувчиларни олий таълимга қамраб олишни ҳозирги 20 фоиздан 50 фоизга ошириш, нодавлат ОТМлар сонини, жумладан давлат-хусусий шерикчилик (ДХШ) ҳисобига 5 тадан 35 тага етказиш, кредит-модул тизими қамровини 2 фоиздан 85 фоизга чиқариш режалаштирилган. Олий таълим соҳасида ДХШ ни ривожлантириш, худудларда давлат ва нодавлат олий таълим муассасалари фаолиятини ташкил этиш асосида олий таълим билан қамров даражасини 50 фоиздан ошириш, соҳада соғлом рақобат муҳитини яратиш концепциянинг асосий мақсадларидандир. Ўзбекистон Миллий университети ва Самарқанд давлат университетини мамлакат ОТМлар флагманига айлантириш мўлжалланган. Олий таълим муассасаларида таълим, фан, инновация ва илмий-тадқиқотлар натижаларини тижоратлаштириш фаолиятининг узвий боғлиқлигини назарда тутувчи «Университет 3.0» концепцияси босқичма-босқич жорий этилади [2].

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review). Жамиятнинг бир бутунлигини таъминловчи ижтимоий механизмларни илмий ўрганишга, ижтимоий бошқарув ва таълим сифатини такомиллаштириш масалаларига ғарб классик социологларидан М.Вебер, Э.Гидденс, Э.Дюркгейм, Ж.Дьюи, О.Конт, Г.Спенсерлар [3] ўз асарларида эътибор қаратишган. Глобаллашув жараёнлари ва социал эволюциянинг замонавий босқичларини таҳлил, талқин ҳамда илмий асосларда тадқиқ қилишнинг концептуал асослари Т.Парсонс, П.А.Сорокин [4] асарларида ўрганилган.

Олий таълимни барқарор ривожлантириш механизмларини ҳамда таълим бошқарув тизимлари мониторингини яратиш, ижтимоий прогнозлаш ҳамда таълим жараёнларини математик моделлаштириш масалалари Россиялик олимлардан И.В.Бестужев-Лада, А.Е.Карпухин, Г.Ф.Ромашкина, М.В.Сыготина, Ф.Э.Шереги [5] социал бошқарув механизмлари, инновацион университетларни социал бошқариш механизмларини яратиш масалалари, олий ўқув юртлари талабаларининг маънавий қиёфаси, ҳаёт тарзларини илмий ўрганиш, талабаларнинг ўзини ўзи бошқариши масалалари эса Т.Ю.Баландина, А.О.Грудзинский, Т.И.Заславская, В.Т.Лисовский, Л.А.Миндибекова, В.Г.Романова, В.И.Франчук [6] ва бошқа социолог-олимларнинг илмий-тадқиқот ишларида намоён бўлганлигини кўриш мумкин.

Жамиятни мақсадли бошқариш халқимиз табиатига ўтмишдан салбий мерос сифатида ўтган иррационалистик кайфиятлардан, яъни воқеликни чуқур ҳис этмаслик, юз бераётган жараёнлар, ўзгаришларни, ташқи ва ички хавфларни англаб етмасдан ғафлатда яшайверишдан ишончли муҳофаза ҳам этади, деб фикр юритади ўз рисоласида машҳур социолог олим М.Б.Бекмуродов [7] Шунингдек, давлат ва жамият бошқарувида компромисс эмас, балки консенсус назариясига таянилмоқда. Ижтимоий муносабатларда консенсус, яъни ҳамжиҳатлик, яқдиллик назарияси одамларнинг кўтаринки руҳиятини таъминловчи ижтимоий-маънавий муҳитни барча оила, маҳалла, корхона ва ташкилотларда шакллантирилиш талаби сифатида намоён бўлмоқда ва бу талаб кенг қўламли ижтимоий ҳаракатга айланмоқда”, дея таъкидлайди М.Б.Бекмуродов [8].

Тадқиқот методологияси (Research Methodology). Олий ўқув юртларида сифат менежменти тизимини яратиш ёки такомиллаштиришдан олдин, ушбу концепция айнан нималардан иборат эканлигини аниқлаш лозим. Олийгоҳдаги сифат менежменти тизими унга юкланган вазифалар, шунингдек, унинг ушбу тизим билан ишлашга тайёрлиги асосида яратилади [9, – Б.35]. Олий ўқув юртларида сифат менежменти тизими – таълим сифатини доимий бошқариш, режалаштириш, таъминлаш орқали амалга ошириш учун зарур бўлган ташкилий тузилма, методологиялар, жараёнлар ва манбалар мажмуидир. Сифат тизимнинг асосий хужжати ҳисобланади. У сифат менежменти тизимини яратиш ва унинг мақсади, шунингдек, юқори раҳбарият томонидан ушбу мақсадларга эришиш мажбуриятини белгилайди.

Сифат менежменти тизими олий ўқув юртлари фаолиятининг педагогик, илмий, маъмурий ва иқтисодий соҳаларини қамраб олади. Ушбу соҳалар бир-бири билан боғлиқ бўлиб, кўп ҳолатларда ўзаро кесишади. Сифат менежменти тизимининг фаолияти бутун

олийгоҳ ходимларининг ушбу жараёнга жалб этилиши билан амалга оширилади, бунда албатта, раҳбарият сифат соҳасидаги мақсадларга эришиш учун тўлиқ жавобгарликни ўз зиммасига олиши лозим [10, – Б.60-63].

Таълим сифати концепциясини ишлаб чиқишда қуйидаги саволларга жавоб беришимиз керак бўлади:

- 1) таълим сифати нимани англатади;
- 2) таълим сифатини оширишнинг умумий вазифаларини ҳал қилишда олий ўқув юртларининг сифат тизими қандай роль ўйнаши керак;
- 3) бундай тизимни қандай яратиш керак?

Таълим сифатини тушунишда маҳсулот сифатининг белгиланган концепциясига асосланиш керак: “сифат – бу маълум ёки қабул қилинган эҳтиёжларни қондириш имкониятини берадиган маҳсулот ёки хизматларнинг хосасалари ва хусусиятларининг йиғиндисидир” (ИСО 8402 халқаро стандарти). Таълимнинг ўзига хос хусусияти маҳсулотларга қараганда истеъмолнинг мураккаб тузилмасидир.

Таълим жараёнининг натижаларининг истеъмолчилари сифатида талабалар, ҳамда уларнинг оилалари, улар келгусида фаолият юритадиган ташкилотлар, ниҳоят, уларнинг салоҳиятидан фойдаланадиган давлат ва жамият иштирок этишади. Шу нуқтаи назардан, таълим сифатини алоҳида фуқаролар, корхоналар, жамият ва давлатнинг билим ва кўникмаларига боғлиқ ёки талаб қилинадиган эҳтиёжларни қондириш қобилиятини берадиган таълим жараёнининг хосасалари ва хусусиятлари тўплами сифатида аниқлаш мумкин [11, – Б.52].

Таълим сифатини бошқаришнинг барча жиҳатларининг аҳамияти ва олий ўқув юртлари сифат менежменти тизими қандай моделга мувофиқ бўлишидан қатъий назар, ҳар қандай олийгоҳ учун таълим сифатини ва сифат соҳасидаги асосий вазифаларни белгиловчи бир неча асосий омиллар аниқланиши мумкин.

Олий ўқув юртидаги сифат тизими тушунчасининг асосини қуйидаги қоидалар ташкил этади:

- 1) сифат тизими фақат самарали бошқарув тизимигина ҳал қила оладиган вазифалар бажарилишини таъминлайди. Бу муболаға эмас, балки умумий мақсадга эришиш воситаларидан бири - таълим сифатини оширишдир;
- 2) сифат тизими – корпоратив тизимдир, уни яратиш ва амалга оширишнинг муваффақияти бу жараёнда бутун олийгоҳ жамоасининг иштирокига бевосита боғлиқдир;
- 3) тизимни яратишнинг асосий мақсади – ўқув жараёнининг самарадорлигини оширишдир, шунинг учун энг муҳим вазифа иш мезонларини танлаш, уларни ўлчаш ва натижаларни жараённинг барча иштирокчиларига етказишдир [12, – Б.40-45].

Ушбу ёндашувга кўра, яратилган сифат тизимининг энг муҳим ҳужжати олийгоҳнинг стратегик режаси – таълим муассасасини ривожлантириш концепциясидир. Ушбу концепция кўп босқичли бўлиб, қуйидагиларни ўз ичига олади:

- ✓ юқори даражада – умуман олийгоҳни ривожлантириш концепцияси ва фаолиятининг асосий йўналишларини (таълим, илмий ва ишлаб чиқариш) ривожлантириш концепцияси;
- ✓ ўрта даражада – юқори даражадаги ҳужжатлар асосида яратилган ва факультет даражасида ривожланиш мақсадлари ва вазифаларини белгиловчи олийгоҳ факультетларини ривожлантириш концепциялари;
- ✓ қуйи даражада – университет бўлимларини (бўлимлар, хизматлар, бўлимлар) ривожлантириш, уларнинг ривожланиш мақсадлари ва вазифаларини белгиловчи тушунчалар.

Концептуал ёндашувни аниқлаш бизга олий ўқув юртларида сифат менежменти тизимини яратиш ва такомиллаштириш тамойилларини шакллантиришга ўтишга имкон беради.

Сифатни бошқариш тизимлари мослашувчан бўлиши керак, бу нафақат бутун олийгоҳ фаолияти, балки факультетлар, мутахассисликлар, алоҳида таълим дастурлари сифатини баҳолашга имкон беради. Бундай “модуллилик” олийгоҳнинг алоҳида таркибий бўлинмаларини аттестациядан ёки аккредитациядан ўтказиш имконини беради, агар у умуман бундай баҳолашга тайёр бўлмаса ва бошқа бўлимларда сифатни бошқариш тизимларини такомиллаштириш бўйича тажрибаларни қўллаш имконини беради [13, – Б.114].

Таълим соҳасидаги дунё етакчиларининг тажрибаси шуни кўрсатадики, рақобатбардош стратегиянинг асоси ИСО 9001 сериясининг халқаро стандартлари талабларига жавоб берадиган сифат менежменти тизими орқали сифатга йўналтирилган. Шу муносабат билан олий ўқув юртларининг таълим хизматлари сифатини ошириш давлат вазифалари доирасида стратегик мақсад сифатида ҳамда олийгоҳнинг вазифалари доирасида ҳаётий фаолияти, ривожланиши ва фаровонлигини таъминлаш воситаси сифатида қаралади. Бугунги кунда олийгоҳ ўз мавқеини “бозор субъекти” сифатида тан олиши керак ва шу сабабли бозор иқтисодиётининг барча қонунлари, яшаш учун кураш қонунлари ва “табiiй танлов” таълим хизматлари бозорида ҳам амал амал қилишини эътироф этиши керак [14, – Б.62-67].

Олийгоҳлар сифат менежменти тизимининг такомиллаштирилиши орқали қуйидагилар амалга оширилади:

- олий ўқув юрти фаолиятининг асосий йўналишлари (таълим, илмий-тадқиқот, илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш, ўқув, молиявий, ахборот, ижтимоий, иқтисодий, маъмурий-бошқарув) орқали кадрлар тайёрлаш сифатини таъминлаш учун олийгоҳларда ички тизимни яратиш;

- талабалар (турли босқичдаги) ва ўқитувчиларнинг ўз меҳнати натижалари учун масъулиятида акс этувчи олийгоҳнинг мавқеини ошириш;

- олий ўқув юрти битирувчиларига истеъмолчиларнинг ишончини ошириш (давлат органлари, корхоналар, ташкилотлар);

- олий ўқув юртлари таълим тизимини ривожлантиришнинг иқтисодий механизмларини амалга оширишни шакллантириш, барча даражадаги ходимларнинг иқтисодий аҳволини яхшилаш;

- барча ички ресурсларни сафарбар қилиш ва ҳаражатларни муқобиллаштириш мақсадида таълим-тарбия жараёнини бошқариш тизимини қайта ташкил этиш;

- барча жамоа томонидан олийгоҳнинг сифат менежменти тизими фаолиятининг муҳимлигини англаш;

- барча даражадаги ходимлар (ўқитувчилар, кафедралар, деканатлар, ректорат) нинг масъулиятини ошириш ва ваколатларини аниқ тақсимлаш ;

сифат менежменти тизимининг асосий муаммоларини ҳал қилиш – умумий сифат менежменти (TQM) жараёнининг ёндашуви ва мафкурасини жорий қилиш орқали ўзаро функционал тўсиқларни бартараф этиш ва олийгоҳда сифат жамоасини тузиш [15, – Б.77].

Таълим сифати ва кадрларни малакавий тайёргарлиги – таълим тизимининг асосий кириш параметрларидир. Унинг ичига қуйидагилар киради:

- инсонлар – профессор-ўқитувчилар таркиби, талабалар, ўқув-ёрдамчи персонал, маъмурий ходимлар;

- технология – педагогик, тарбиявий, информацион, бошқарув, назорат ва ҳ.к.;

- моддий-техник таъминоти – бинолар, дастгоҳлар, лаборатория –амалиёт асоси;

- норматив-ҳуқуқий ва ўқув-методик таъминот;

- рағбатлар;

- ташқи таъсирлар – бозор иқтисоди талаблари, шахсга, жамиятга ва давлатга.

Таълим сифати муаммоларини ҳал қилишда тизимли йўналишдан фойдаланиш керак. Барча омилларни биргаликда бошқариш керак. Бу занжирдан бирон-бир омилнинг тушиб қолиши таълим сифатини бошқариш тизимида бузилишига олиб боради [16, – Б.66-68].

Сифатни бошқаришнинг олий ўқув юрти ички моделлари турли сифат тушунчаларини бирлаштиришга (келиштиришга), давлат назорат тизимидаги “нуқсонларни ямашга” уринишмоқда. Ушбу моделларнинг зохирий кўплиги сифатни бошқаришнинг учта услубидан (ёндашувидан) бирига асосланади:

- сифатни бошқаришнинг баҳолаш усули (SWOT - таҳлил);
- умумий сифат бошқаруви тамойилларига асосланган концепция (TQM);
- ISO 9001:2000 халқаро сифат андозалари талабларига асосланган ёндашув.

Баҳолаш усулига асосланган бошқарув модели олий ўқув юртининг кучли ва заиф томонларини ҳамда унинг ривожланишидаги ижобий ва салбий омилларни аниқлаш учун мунтазам равишда ўз-ўзини баҳолашни ўтказишни кўзда тутди. Шу асосда муаммоли вазиятларни ҳал этиш ва олий ўқув юрти фаолиятини яхшилаш учун чоралар ишлаб чиқилади ва таклиф этилади. Умумий сифат бошқаруви тамойилларига асосланган бошқарув модели ҳам баҳолаш усулидан фойдаланади, бироқ ушбу усул олий ўқув юртининг маҳсулот ва хизматлар ишлаб чиқарувчиси сифатидаги фаолиятини таҳлил қилишга асосланади. Умумий сифат бошқаруви концепцияси олий ўқув юртида аниқ ифодаланган вазифалар ва аниқ стратегик мақсадлар бўлишини кўзда тутди. Шунингдек, Умумий сифат бошқаруви концепцияси олий ўқув юртлари фаолиятига жараёнли ёндашувни ҳам кўзда тутди [17]. ISO 9001:2000 халқаро сифат андозалари талабларига асосланган бошқарув модели манфаатдор томонларни аниқлаш, уларнинг маҳсулот сифатига талабларини белгилаб олиш, фаолиятни узлуксиз такомиллаштириш тизимини яратишни кўзда тутди. Мазкур модель сифат менежментининг энг муҳим тамойилларига, шу жумладан жараёнли ёндашув тамойилига асосланади. Умумий сифат бошқаруви моделидан фарқли ўлароқ ушбу моделда сифатга йўналтирилган ҳужжатлаштирилган бошқарув тизими менежментнинг асосий воситасига айланади [18].

Таҳлил ва натижалар (Analysis and results). Тизимларни яратилиши ва тузилишига ёндашув туфайли олий таълимнинг сифат менежменти моделларининг хилма-хиллиги, фойдаланилган баҳолаш хусусиятларининг ўзига хос таркибига қараб, ҳар бир модел доирасида тўлдирилиб, кенгайтирилмоқда. Ушбу ўзига хослик сифат назорати ва баҳолаш тартиб-қоидаларининг таркиби ва мазмуни билан белгиланади (ўзини ўзи баҳолаш, аудит (ташқи ва/ёки ички), ўзини ўзи синаб кўриш, мониторингнинг турли шакллари ва муайян даврийлик билан амалга ошириладиган доимий баҳолаш). Баҳолаш усулларини танлашда турли хил ёндашувлар мавжуддир [19].

Шундай қилиб, таълим тизимини инновацион бошқариш таълим муассасалари амалиётида муайян ўзгаришларни содир этишга йўналтирилган раҳбарлик фаолияти бўлиб, унинг самараси таълим тизимидаги барча муассасалар фаолиятининг ижтимоий талабларга мувофиқ ташкил этилиши, таълим мазмунининг бойитилиши ва сифатининг яхшиланиши, ўқувчиларнинг билим, кўникма ва малакалари даражасининг ошганлиги, уларнинг юксак маънавий – ахлоқий сифатларга эгаллиги, таълим жараёнида ўқитувчилар ва талабалар ўртасида ўзаро ҳамкорликнинг қарор топганлиги билан белгиланади.

Ўрганилаётган ушбу илмий тадқиқотнинг мақсади ва вазифаларидан келиб чиқиб, биз социологик тадқиқот ўтказдик. Мазкур тадқиқот таълим тизимининг бошқарувида қаратилганлиги учун таълим соҳасида меҳнат қилаётган педагоглар орасида ўтказилган ва унда респондентларимиз 30-60 ёш чегарасини ташкил қилган. “Таълим соҳасида меҳнат қилаётганингизга неч йил бўлди?” деган саволга 37% респондентимиз 16-20 йиллик иш стажига эга эканлигини таъкидлаганлар (1-расм).

1-расм. Таълим соҳасида меҳнат қилаётганларнинг йиллар бўйича фоизи

Респондентлардан “Мамлакатимизда таълим тизимида олиб борилаётган ислохотлар етарли даражада ўз самарасини бермоқдами ёки камчиликлар ҳамон кўзга ташланмоқдами?” деган савол билан қизиқдик ва ткуйидаги жавобларни олдик (1-жадвал).

1- жадвал

Жавоблар		% ҳисобида
Ислохотлар етарли даражада ўзининг ижобий самарасини бермоқда, деярли, камчиликлар йўқ.		31%
Ислохотлар ўз самарасини берсада, аммо баъзи камчиликлар кўзга ташланмоқда		43%
Бошқасини ёзинг	Таълим соҳасини ислоҳ қилгандан кўра такомиллаштириш керак	19%
	Бу борада амаллий ишлар назорат қилиниши лозим, бизда кўп нарса қоғозда қолиб кетмоқда	7%

Бу саволга мутахассис респондентларимизнинг 31% ижобий жавоб беришган бўлса, 43%и “таълим тизимида баъзи бир камчиликлар ҳамон кўзга ташланмоқда” қабилидаги фикрларни билдиришган. 19% респондент таълим тизимини янада такомиллаштириш кераклигини кўрсатган бўлса, 7% ҳар бир бажарилиши керак бўлган ишлар назорат олиниши кераклигини, қарорлар ва ислохотларнинг ижроси қатъий текширилишини қайъд этишганлиги мамлакатимиз таълим тизимида бир қанча долзарб вазифалар бажариши кераклигини назарда тутмоқда.

Шунингдек, респондентларга “Агарда, таълим соҳасида камчиликлар мавжуд бўлса, булар қандай камчиликлар ва нималарда намоён бўлмоқда?” деган савол билан мурожаат қилдик (2-жадвал).

2- жадвал

Жавоблар	% ҳисобида
Таълим тизимининг бошқарувида камчиликлар мавжуд бўлиб, бу таълим муассасаларини бошқаришда намоён бўлмоқда.	11%
Кадрлар тайёрлаш тизимида камчиликлар мавжуд бўлиб, бу дастлабки меҳнат фаолиятини амалга оширишда намоён бўлмоқда	25%
Ўқув жараёнлари ва таълим самарадорлигини таъминлашда маъсулиятсизликлар мавжуд бўлиб, бу ҳол илмий салоҳиятда яққол намоён бўлмоқда.	34%
Талабалар, ўқитувчилар, умуман таълим соҳасидагиларга нисбатан моддий таъминлаш етарлича эмаслиги ва бу ҳол субъектларнинг турмуш тарзида намоён бўлмоқда.	20%

Бошқасини ёзинг	Олий маълумотлиларнинг ишсизлигида ҳам таълим самарадорлиги пастлиги кўринмоқда	3%
	Таълим ва тарбиянинг яхши эмаслиги ёшларимизнинг ахлоқсизлигида намоён бўлмоқда	7%

Мазкур ҳолатда респондентларимиз берган жавоблари асосида келтирилган рақамларга эътибор берсангиз, таълим тизимининг деярли ҳар бир жаҳҳасида ўзига хос камчиликлар ва муаммолар мавжудлиги аён бўлмоқда. Булар ўқув жараёнларида (34%), кадрлар тайёрлаш тизимида (25%), таълим соҳасида меҳнат қилаётганларнинг моддий таъминланишида (20%) ва бошқарувда (11%) намоён бўлиб, айрим мутахассис респондентларимиз олий маълумотли ёшларимизнинг ишсизлигини ҳам таълим соҳасидаги камчиликлар таъсирида дейишса, яна айримлари ахлоқсизликларнинг кўпайиши ҳам таълим ва тарбия муаммоларига бориб тақалишини маълум қилишган.

Респондентлар “Айтингчи, таълим тизимини бошқаришда инновацион ёндашувлардан ва замонавий назариялардан фойдаланиш керакми? деган саволга ҳам ўз фикрларини билдиришди. Бу саволга респондентларимизнинг 58%и замонавий инновацион ёндашувларнинг таълим тизимини бошқариш ва самарадорлигини оширишда ўрни бекиёс эканлигини таъкидлаганлиги ҳам инновацияларнинг қай даражада ижобий аҳамият касб этаётганлигининг белгисидир.

3- жадвал

Ижобий аҳамиятга эга, чунки инновацияларнинг асосида замонавий янгиликлар мавжуд бўлади.	73%
Айтарли аҳамияти йўқ, чунки, ёшларимиз замонавий усулларда ўқитилгандан кўра миллий кадриятлар асосида ўқитилгани мақул.	19%
Билмадим	9%

3-жадвалда эътиборингизга ҳавола этилаётган рақамлардан маълумки, таълим тизимида меҳнат қилаётган педагоглардан иборат респондентларимизнинг 73%и инновациялар таълим самарадорлигини оширишда ижобий аҳамиятга эгаллигини эътироф этишган. Бу ҳол юқорида тадқиқотнинг назарий қисмида таъкидлаб ўтганимиздек, инновациялар янгиланиш ва ривожланиш, замонавий тараққиёт гарови, қабилидаги фикримизга тўла мос келмоқда.

Ҳозирги кунга келиб “инновациялар ва замонавий таълим методлари, техника ва технологияларисиз таълим тизимини ислоҳ қилиб бўлмайди”, дейилмоқда. Ушбу фикрга респондентларнинг муносабатлари билан қизиқдик.

3-расм. Инновациялар ва замонавий таълим методлари, техника ва технологияларисиз таълим тизимини ислоҳ қилиб бўлмаслиги

Мазкур ҳолатда бугунги кун экспертлари ва инновацион таълим тизимини илмий тадқиқ этган олимларимиз томонидан илгари сурилган бу фикрларга 82% респондент тўлиқ

қўшиламан, 12%и эса қўшиламан, деб фикр билдиришидан ҳам биз бу назарий қараш ва таълимотнинг қай даражада тўғри ва илмий асосга эга эканлигини билиб олишимиз мумкин.

Шунингдек, респондентларимиз “Замонавий жамиятларга хос таълим самарадорлигини таъминлаш учун нималарга эътибор бериш лозим?” деган саволга ҳам ўз фикрларини билдирдилар (4-жадвал).

4-жадвал

Таълим тизимининг бошқарувига, чунки бошқарув талабларига қараб барча таълим муассасалари ҳамда ўқув жараёнлари ўзгариб боради	28%
Ўқув жараёнларининг мукамаллигига ва адабиётларнинг етарлилиги ва инновацион методлар, технологияларнинг жорий этилганлигига	56%
Таълим муассасаларининг моддий жиҳатдан таъминланганлигига ва техник баъзасига	16%

Респондентлар гуруҳининг 56%и замонавий жамиятларга хос таълим самарадорлигини таъминлаш учун ўқув жараёнларининг мукамаллиги ва адабиётларнинг етарлилиги, инновацион метод ва технологияларнинг жорий этилишига эътибор қаратиш лозим, деб таъкидлашмоқда. Бундан маълумки, илмий салоҳиятни кўтаришнинг асосида ушбу омиллар асосий ўрин тутаяди. Қолган 28% респондент таълим тизимининг бошқарувига эътибор бериш кераклигини, 16%и эса моддий-техник баъзанинг етарлилигига аҳамият бериш лозимлигини ва шуасосда замонавий таълим самарадорлигига эришиш мумкинлигини қайъд этишган. Жамиятимизда ёшларимизнинг янгича илм ва инновациялардан доимий равишда тезкор хабардор бўлиш учун бир қанча амаллий ислохотлар ўтказилмоқда. Шулардан бири – хорижий тилларни ўрганишга қаратилган эътибордир. Бизнинг айнан шу масалани ўрганишга қаратилган саволимизга 69% респондент Республикамизда хорижий тилларни ўрганиш учун ўтказилаётган ислохотлар алоҳида аҳамият касб этаётганлигини эътироф этишган.

Респондентларимиз “Сизнингча Республикамиз таълим тизими ва муассасалари бошқарувида инновацион таълимотлар ва ёндашувларнинг кенг тарғиб қилинишига асосий сабаблари нима?” деган саволимизга қуйидагича жавоб беришди (5-жадвал).

5-жадвал

Жавоблар	% ҳисобида
Жаҳон ҳамжамиятида содир бўлаётган ҳар қандай инновациялардан бохабар бўлиш, улардан ўз фаолиятимизда фойдаланиш.	29%
Глобаллашув даврида халқаро интеграциянинг кучлилиги сабабли инновациялардан фойдаланилмоқда	33%
Жамиятимиз ва давлатимиз тараққиётини таъминлаш ва бошқа давлатлардан ортда қолмаслик учун инновациялардан фойдаланиш таълаб этилади	36%

Бу жадвалда келтирилаётган бир-биридан кескин фарқ қилмайдиган фикрлар хилма-хиллигидан маълумки, мамлакатимизда таълим самарадорлигини ошириш учун тарғиб этилаётган ислохотлар ва инновациялардан кўзланган муайян мақсадлар мавжуд. Ушбу ҳолатни ўрганишга қаратилган саволимизга респондентларимизнинг 36% инновацияларнинг жорий этилиши жамият ва давлат тараққиёти учунлигини, 33% глобаллашув даврида халқаро интеграциянинг кучлилигини сабаб қилиб кўрсатишган бўлса, 29% жаҳон ҳамжамиятида содир бўлаётган ҳар бир янгиликдан ўз вақтида бохабар бўлиш учун инновациялар тарғиб этилаётганлигини маълум қилишган.

Биз респондентларимизнинг “Сиз таълим соҳасидаги ўз фаолиятингиз давомида замонавий инновацион назариялар, таълимотлар, қарашлардан, усуллар, ғоялар ва технологиялардан фойдаланасизми?” саволига жавоблари билан қизиқдик (4-расм).

4-расм. Таълим соҳасидаги ўз фаолияти давомида замонавий инновацион назариялар, таълимотлар, қарашлардан, усуллар, ғоялар ва технологиялардан фойдаланиши

Гувоҳи бўлганингиздек, бу саволимизга респондентларимизнинг 77% ўз фаолияти давомида инновациялардан фойдаланиб келаётганликларини маълум қилишмоқда. Бундан кўришиб турибдики, Республикамиз таълим тизими ва ушбу тизимнинг бошқарувида инновацион ёндашувлар кенг қўлланилмоқда. Уларни янада оммавий тарғиб қилиш ва бойитиш навбатдаги таълимий вазифалар сирасига киради.

Демак, ўтказилган ушбу илмий тадқиқотдан маълумки, мамлакатимизда амалга оширилаётган таълим тизимидаги ислохотлар ва уларни янада жадаллаштириш масалалари, таълим тизимини бошқаришда инновациялардан кенг фойдаланиш, янгича ўқитиш усуллари, техника ва технологияларини амаллий фаолиятда қўлланишини таъминлаш каби долзарб вазифаларни бажариш қонун устуворлиги, адолатпарварлик ва узвийлик тамойиллари асосида олиб борилиб, бу борадаги тарғибот ишлари ОАВ, ижтимоий назорат ва социал институтлар, маҳалла ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолияти билан чамбарчас боғлиқдир. Бунда ислохотларни янада кучайтириш, муаммо ва камчиликларни бартараф этиш учун кенг жамоатчилик ва уларнинг фикрлари асосида ёритилган социологик тадқиқотлар натижаларига таянган илмий ёндашув керак бўлади.

Хулоса қилиб айтганда, бугун япон мўъжизасини таълим ва илмга асосланганлигини ўрганиш, глобал таракқиёт шароитида рақобатлашувга мос келадиган касбий маҳорати ва маънавий қудрати юқори бўлган кадрларни тайёрлаш тизимини қайта кўриб чиқиш, айниқса, олий ва ўрта махсус таълим муассасаларининг бошқарув тизимини кибернетик ёндашув йўли билан такомиллаштириш, аниқроғи Ўзбекистонда таълим тизимининг бир бутун автоматлаштирилган тизимини яратиш ва жорий этиш давр талабидир. Таълим-тарбия тизими бир бутун қаралиб, бунда «Боғча-мактаб-ўрта-махсус-касб-хунар-олий таълим» тизими назарда тутилади. Бу тизим асосан иқтисодий, социологик, математик, хусусий алгоритм, модуллар ҳамда дастурлар мажмуасидан иборат бўлади. Бу тузилмани «Ўзбекистон Республикасининг инновацион таълим модели», деб атаса мақсадга мувофиқ бўлади. Бундай мўъжизалар таълим-тарбия моделини яратишда комплекс лойиҳалар ишлаб чиқилиши ва унда Президент Девони, Вазирлар Маҳкамаси ҳамда барча тармоқлар-соҳалар-ташкilotлар ҳамкорлигида фундаментал, амаллий тадқиқотлар олиб бориш ва уларни жорий этиш талаб этилади. Бундай моделнинг асосида жон бошига ялпи маҳсулотнинг доимо ошиб бориши, аҳоли турмуш даражасининг ошиб бориши барқарорлиги ва аҳоли ўртача умрининг узайиб бориш кўрсаткичи ётади.

Иқтибосар/Сноски/References:

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси” тўғрисида”ги Фармони. – Тошкент, 2019.
2. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси” тўғрисида”ги Фармони. – Тошкент, 2019.
3. Вебер М. Избранные произведения. Пер. с нем. / Сост. общ. ред. и послесл. Ю.Н.Давыдова; предисл. П.П.Гайденко. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с; Гидденс Э. Социология. – Тошкент: Шарқ, 2002. – 847 б; Дюркгейм Э. Социология образования / Под ред. В.С.Собкина и В. Я. Нечаева. – М.: ИНТОР, 1996. – 47 с; Дьюи Дж. Демократия и образование / Пер. с англ. – М.: Педагогика-Пресс, 2000. – 384 с; Конт О. Дух позитивной философии: слово о положительном мышлении. Пер. с фр. – Изд. 2-е. – М.: Либроком, 2011. – 80 с; Спенсер Г. Основания социологии. – М., 1998. – 60 с.
4. Парсонс Т. Система современных обществ. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 270 с; Сорокин, П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. – 543 с.
5. Бестужев-Лада И.В., Наместникова Г.А. Социальное прогнозирование. Курс лекций. М.: Педагогическое общество России, 2002. – 386 с.; Мониторинг непрерывного образования: инструмент управления и социологические аспекты / Науч. рук. А.Е.Карпухина. Сер. «Мониторинг. Образование. Кадры». – М.: МАКС Пресс, 2006. – 340 с; Ромашкина Г.Ф. Моделирование в системе управления социальными процессами. – Тюмень, 2003. – 40 с; Сыготица М.В. Моделирование процесса обучения в высшем учебном заведении. – М., 2005. – 17 с; Шереги Ф.Э. Социология образования: прикладные аспекты. – М.: Академия, 2001. – 245 с.
6. Баландина Т.Б. Студенческое самоуправление как социокультурный феномен: социологический анализ. – Екатеринбург, 2006. – 18 с; Грудзинский А.О. Социальный механизм управления инновационным университетом. – Санкт-Петербург, 2005. – 39 с; Заславская Т.И. Современное российское общество: социальный механизм трансформации. М., 2004. – 118 с; Лисовский В.Т. Социология молодежи. – СПб, 1996. – 329 с.; Миндибекова Л.А. Управление системой образования. – М., 2005. – 35 с.; Романова В.Г. Социальный механизм управленческих инноваций. – М., 2007. – 16 с; Франчук В.И. Основы современного социального управления. – М., 2001. – 180 с.
7. Бекмуродов М.Б., Бегматов А. Миллий менталитет ва раҳбар маънавияти. – Тошкент: Адолат, 2003. – Б. 11.
8. Бекмуродов М.Б. Замонавий бошқарув социологияси. -Т.: YOSHLAR NASHRIYOT UYI. 2020 й. – Б. 341.
9. Марухина О. Системный подход к оценке качества образования / О. Марухина, О. Берестнева // Стандарты и качество. – 2002. – № 4. – С. 35.
10. Лившина В. В. Развитие методологии создания систем менеджмента качества / В.В.Лившина // Университетское образование: практика и анализ. – 2003. – №2 (25). – С. 60 – 63.
11. Ганжа О.А. Управление качеством в высшем образовании. – Волгоград: ВолГАСУ, 2014. – С.52.
12. Губарев В.В. Системное представление качества образования / В.В.Губарев // Стандарты и качество. – 2015. – № 4. – С. 40 – 45.
13. Нуждин В.Н., Кадамцева Г.Г., Пантелеев Э.Р., Тихонов А. Стратегия и тактика управления качеством образования: методическое пособие. – Иваново, 2013. – С.114.
14. Азарьева, В.В. Самооценка научно-исследовательской деятельности в вузе на базе принципов менеджмента качества // Экономика и менеджмент организации. – 2015. – Вып. 2. – С. 62 – 67.

15. Коблашова, И.В. Всеобщий менеджмент качества (TQM). Перспективы, проблемы, решения. – Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2016. – С.77.
16. Хакимов В.А. Педагогик олийгоҳларда сифат менежменти тизимининг босқичли ишлаб чиқилишининг қийинчиликлари. – Бийск техника университети, 2015. – Б. 66-68 б.
17. Аликариев Н.С. Олий таълим сифати менежменти тизимини ривожлантириш концепцияси//“Ижтимоий тадқиқотлар журналі” (www.tadqiqot.uz/soci) электрон журналі. №1. – Тошкент, 2020. – Б. 7-18.
18. Сабирова У.Ф. Математик усуллар ва моделлар олий таълим сифатини мониторинг қилиш воситаси сифатида//“Ижтимоий тадқиқотлар журналі” (www.tadqiqot.uz/soci) электрон журналі. №1. – Тошкент, 2021. – Б. 181-192.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

MAQOLADA KELTIRILGAN DALILLARNING TO'G'RIILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000